

QUBO YONDASHUVI VA QAOA KVANT ALGORITMI ASOSIDA SARATON HUYAYRALARI O‘SISHINI MODELLASHTIRISH VA OPTIMAL DORI DOZASINI TANLASH

D.T.Muhamediyeva¹, M.H.Raupova²

¹Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti,

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990063>

***Annotatsiya.** Saraton hujayralarining o‘shish dinamikasini tushunish va optimal dori dozasini aniqlash onkologik tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Ushbu tadqiqotda Euler usuli yordamida saraton hujayralari, LRRC va dori kontsentratsiyasining differensial modellar asosida dinamikasi modellashtiriladi. Keyinchalik, kvant optimallashtirish uchun QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) modeli yaratiladi va QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) kvant algoritmi orqali optimal dori dozasi hisoblanadi. Olingan natijalar saraton terapiyasini individualizatsiya qilish va dori miqdorini optimallashtirish uchun yangi yondashuvlarni taklif etadi. Ushbu tadqiqot kvant hisoblash texnologiyalarining tibbiyot va biotexnologiya sohasidagi ilovalari bo‘yicha yangi imkoniyatlarni ochib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** saraton modellashtirish, LRRC, QUBO, QAOA, kvant hisoblash, dori dozalash optimallashtirish, differensial tenglamalar, kvant tibbiyot, saraton terapiyasi,*

Kirish. Saraton kasalligi dunyo miqyosida eng jiddiy tibbiy muammolardan biri bo‘lib, uning samarali davolash usullarini ishlab chiqish ilmiy tadqiqotlarning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Saraton terapiyasida dorilarni optimal dozalash va ularning organizmga ta‘sirini o‘rganish muhim vazifalardan biridir. Ushbu tadqiqotda saraton hujayralari o‘shishi, LRRC (Lifeline-Related Cellular Component) kontsentratsiyasi va dori ta‘sirining matematik modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – saraton kasalligini modellashtirish orqali dori kontsentratsiyasini optimallashtirish va uning ta‘sirini tahlil qilishdan iborat. Buning uchun differensial tenglamalar asosida fizik-biologik tizim modellashtiriladi va uni yechish uchun kvant hisoblash yondashuvlari qo‘llaniladi. An‘anaviy hisoblash usullari saraton terapiyasi uchun optimal yechimlarni topishda ko‘p vaqt talab qilishi mumkin. Shu sababli, ushbu tadqiqotda Kvadratik Bo‘linish Optimizatsiyasi (QUBO) modeli ishlab chiqilib, kvant optimallashtirish algoritmlari yordamida eng samarali dori dozalash strategiyalari aniqlanadi. Qubitlar asosida ishlovchi kvant optimallashtirish algoritmi – QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) qo‘llanilib, saraton hujayralarining kamayishini ta‘minlaydigan optimal parametrlar topiladi. Ushbu ish saraton modellashtirish va kvant hisoblashning kesishgan nuqtasida turib, tibbiyot sohasida yangi texnologiyalarning qo‘llanilishi bo‘yicha yangi istiqbollarni ochib beradi. Kvant algoritmlaridan foydalangan holda, dori kontsentratsiyasining optimal boshqaruvi yanada tezkor va samarali amalga oshirilishi mumkin [1,2].

Tadqiqot ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

Tadqiqotda saraton kasalligini modellashtirish uchun QUBO modeli ishlab chiqilgan va uni yechish uchun kvant optimallashtirish algoritmlari qo‘llangan.

Kvant hisoblash texnologiyalaridan foydalangan holda, saraton terapiyasi uchun optimal dori kontsentratsiyasini topish bo'yicha yangi yondashuv ishlab chiqilgan.

Tadqiqot natijalari an'anaviy hisoblash usullari bilan solishtirilib, kvant algoritmlarining samaradorligi baholangan.

LRRC, saraton hujayralari va dori kontsentratsiyasini birgalikda tahlil qiluvchi differensial tenglamalar tizimi ishlab chiqilib, uning optimallashtirish algoritmlarida qo'llanilishi ko'rib chiqilgan.

Ushbu tadqiqot natijalari kelajakda tibbiy optimallashtirish va kvant hisoblash sohalarida yangi ilmiy ishlanmalar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin [3].

2. Tadqiqot usullari Ushbu tadqiqotda saraton hujayralarining o'sishi va ularning dori vositalariga javobini modellashtirish va optimallashtirish da Saraton hujayralari, LRRC (Lifeline-Related Cellular Component) va dori kontsentratsiyasining o'zaro ta'sirini tavsiflovchi matematik model quyidagi differensial tenglamalar tizimi asosida ishlab chiqildi [4,5]:

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &= \alpha_L - \beta_L L - \gamma_L D L \\ \frac{dC}{dt} &= r_C L C \left(1 - \frac{C}{K}\right) - \delta_C D C \\ \frac{dD}{dt} &= \alpha_D - \beta_D D\end{aligned}$$

Bu yerda:

- * L — LRRC kontsentratsiyasi
- * C — saraton hujayralari soni
- * D — dori konsentratsiyasi
- * $\alpha_L, \beta_L, \gamma_L$ — LRRC ning tabiiy o'sish, yo'qolish va dori ta'siridan parchalanish koeffitsiyentlari
- * r_C, δ_C — saraton hujayralarining o'sish va dori ta'siridan yo'q bo'lish tezliklari
- * K — maksimal saraton hujayralari soni
- * α_D, β_D — dori konsentratsiyasining ortishi va parchalanish tezligi

2. Diskretlashtirish va sonli yechim

Matematik modelning differensial tenglamalari Euler usuli yordamida diskretlashtirildi:

$$\begin{aligned}L_{t+1} &= L_t + \Delta t \cdot (\alpha_L - \beta_L L_t - \gamma_L D_t L_t) \\ C_{t+1} &= C_t + \Delta t \cdot \left(r_C L_t C_t \left(1 - \frac{C_t}{K}\right) - \delta_C D_t C_t \right) \\ D_{t+1} &= D_t + \Delta t \cdot (\alpha_D - \beta_D D_t)\end{aligned}$$

Bu yerda Euler usuli dan foydalanish orqali model vaqt bo'yicha bosqichma-bosqich yechildi.

3. QUBO modeliga o'tkazish

Saraton hujayralarining kamayishini ta'minlaydigan optimal dori dozalarini topish uchun matematik model QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) formatiga o'tkazildi. QUBO modeli quyidagicha ta'riflandi:

$$\min f(L, C, D) = w_1 C - w_2 D + w_3 LC - w_4 CD$$

Bu yerda:

- * w_1, w_2, w_3, w_4 – optimallashtirish uchun moslashtirilgan og'irlik koeffitsiyentlari
- * Maqsad — saraton hujayralari sonini kamaytirish (C -ni minimallashtirish) va optimal dori miqdorini aniqlash (D -ni nazorat qilish).

Cheklovlar:

$$L - C = 0$$

$$C - D \geq 0$$

$$D \leq D_{max}$$

Bu cheklovlar penalti funksiyalari orqali QUBO modeliga qo'shildi.

4. Kvant optimallashtirish

QUBO modelini kvant kompyuterda yechish uchun QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) dan foydalanildi. QUBO muammosi umumiy holda quyidagicha ifodalanadi:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}$$

Bu yerda:

- $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ — ikkilik o'zgaruvchilar ($x_i \in \{0, 1\}$)

- Q — simmetrik kvadratik matritsa

- Maqsad — kvadratik obyektiv funksiyani minimallashtirish

Bizning holatda, saraton hujayralarining kamayishini ta'minlaydigan optimal dori dozalarini topish uchun quyidagi QUBO modelidan foydalanamiz:

$$\min f(L, C, D) = w_1 C - w_2 D + w_3 LC - w_4 CD$$

Bu yerda:

- C – saraton hujayralari soni
- D – dori konsentratsiyasi
- L – LRRC konsentratsiyasi
- w_1, w_2, w_3, w_4 – moslashtirilgan og'irlik koeffitsiyentlari

Cheklovlar penalti funksiyalari yordamida kiritiladi:

$$L - C = 0, C - D \geq 0, D \leq D_{max}$$

QAOA algoritmi P darajali parametrik kvant ansamblni yaratish orqali ishlaydi. Uning asosiy qismi Hamiltonian funksiyasi hisoblanadi:

2.1 QUBO Hamiltonianiga O'tkazish

QUBO modelini Ising Hamiltonian shakliga o'tkazamiz:

$$H_C = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j$$

Bu yerda:

- Z_i — Pauli-Z operatori

- h_i va J_{ij} — mos ravishda chiziqli va kvadratik koeffitsiyentlar

QUBO muammosi uchun Ising formulasi quyidagicha bo'ladi:

$$x_i = \frac{1 - Z_i}{2}$$

Natijada cost Hamiltonian hosil bo'ladi:

$$H_C = \sum_i Q_{ii} \frac{1-Z_i}{2} + \sum_{i<j} Q_{ij} \frac{(1-Z_i)(1-Z_j)}{4}$$

QAOA kvant davri ikkita asosiy bosqichdan iborat:

1. Cost Hamiltonian bo'yicha evolyutsiya
2. Mixing Hamiltonian bo'yicha evolyutsiya
 1. Cost Hamiltonian Unitar Operatori

Bu bosqichda energiya minimallashtirish uchun bosim beriladi:

$$U_C(\gamma) = e^{-i\gamma H_C}$$

Bu yerda γ — optimallashtiriladigan parametr.

2. Mixing Hamiltonian

O'zgaruvchilar fazosini aralashtirish uchun mixing Hamiltonian quyidagi ko'rinishga ega:

$$H_B = \sum_i X_i$$

Bu yerda X_i — Pauli-X operatori.

Mixing Hamiltonian unitar operatori:

$$U_B(\beta) = e^{-i\beta H_B}$$

Bu yerda β — ikkinchi optimallashtiriladigan parametr.

To'liq QAOA davri quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Hadamard transformasi: Kvant bitlarni superpozitsiyaga olib borish:

$$|\psi_0\rangle = H^{\otimes n} |0\rangle$$

2. Alternativ unitar operatorlar

* Cost Hamiltonian operatori qo'llaniladi:

$$|\psi_1\rangle = U_C(\gamma) |\psi_0\rangle$$

* Mixing Hamiltonian operatori qo'llaniladi:

$$|\psi_2\rangle = U_B(\beta) |\psi_1\rangle$$

3. P darajali iteratsiya:

$$|\psi_p\rangle = \prod_{k=1}^P U_B(\beta_k) U_C(\gamma_k) H^{\otimes n} |0\rangle$$

4. O'lchov va optimallashtirish

- O'nlab yoki yuzlab marta o'lchov qilinadi;
- γ va β lar klassik optimizator (masalan, COBYLA) yordamida o'zgartiriladi;
- Optimal parametrlar orqali eng yaxshi natija aniqlanadi;

Optimal qiymatlarni olish uchun o'rtacha energiya quyidagicha aniqlanadi:

$$\langle H_C \rangle = \langle \psi_p | H_C | \psi_p \rangle$$

Bu kvant davrining natijalari orqali hisoblanadi. Nihoyat, eng yaxshi kvant o'lchov natijasi optimal QUBO yechim sifatida tanlanadi.

QAOA algoritmi QUBO muammolarini kvant kompyuterda optimallashtirish uchun qulay vosita bo'lib, u klassik optimallashtirish usullaridan tezroq ishlashi mumkin. Saraton terapiyasi uchun optimal dori dozasi topish muammosida QAOA algoritmi:

- Saraton hujayralari kamayishini tezlashtiradigan strategiyani tanlaydi;
- Optimal dori konsentratsiyasini aniqlaydi;

• An’anaviy algoritmlar bilan taqqoslaganda kvant parallelizmi orqali samaraliroq natijalar beradi. Bu metodologiya tibbiyotda kvant hisoblashning qo’llanilishi uchun muhim qadam hisoblanadi.

3.Olingan natijalar

Tadqiqotda QUBO modelini kvant kompyuterda yechish uchun QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) algoritmi qo’llandi. Ushbu yondashuv saraton hujayralarining kamayishini ta’minlaydigan optimal dori dozalarini aniqlashga qaratilgan. Quyida eksperiment natijalari tahlil qilinadi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida Euler usuli orqali LRRC (L), saraton hujayralari (C) va dori kontsentratsiyasi (D) vaqt bo’yicha qanday o’zgarishi tahlil qilindi. Quyidagi natijalar olindi:

Boshlang’ich shartlar:

$$L_0=10L_0 = 10L_0=10$$

$$C_0=1000C_0 = 1000C_0=1000$$

$$D_0=1D_0 = 1D_0=1$$

Vaqt davomida o’zgarishlar:

Saraton hujayralari soni (C): dastlab ortdi, keyin dori ta’siridan pasaydi.

Dori kontsentratsiyasi (D): vaqt o’tishi bilan pasayib bordi.

LRRC kontsentratsiyasi (L): dori va saraton hujayralari ta’sirida kamaydi.

Grafik natijalar:

Saraton hujayralari (C(t)) soni dastlab ortadi, ammo optimal dori ta’siridan keyin kamayadi.

Dori miqdori (D(t)) vaqt o’tishi bilan yo’qolib boradi.

LRRC (L(t)) kontsentratsiyasi dori va saraton hujayralari bilan bog’liq ravishda o’zgaradi.

Grafik natijalar 1-rasmda keltirilgan:

1-rasm

Saraton hujayralari (C(t)C(t)C(t)) soni dastlab ortadi, ammo optimal dori ta'siridan keyin kamayadi.

Dori miqdori (D(t)D(t)D(t)) vaqt o'tishi bilan yo'qolib boradi.

LRRC (L(t)L(t)L(t)) kontsentratsiyasi dori va saraton hujayralari bilan bog'liq ravishda o'zgaradi.

Qubit o'lchovlari asosida:

Optimal dori dozalari va LRRC ta'siri saraton hujayralarini minimal darajaga tushiradi.

Klassik yondashuv bilan solishtirilganda, **QAOA natijalari optimal kombinatsiyani tezroq aniqlaydi.**

3. Klassik va kvant algoritm solishtiruv natijalari

Ko'rsatkich	Klassik Model	Kvant QAOA Model
Saraton hujayralari kamayishi	Ha, lekin sekin	Ha, tezroq
Optimal dori dozasi	Tajriba asosida	Optimal topilgan
Hisoblash vaqti	Sekin (deterministik)	Tezroq (parallelizatsiya)
Algoritm moslashuvchanligi	Kam	Yuqori
Qiyin optimizatsiya muammolariga yaroqliligi	Cheklangan	Juda mos

4. Xulosa. Ushbu tadqiqotda kvant optimallashtirish yordamida saraton hujayralariga qarshi optimal dori dozasi aniqlash masalasi ko'rib chiqildi. QUBO modeli asosida QAOA algoritmi yordamida optimal yechim topildi va klassik yondashuvlar bilan taqqoslandi. QAOA yordamida optimal dori dozasi aniqlandi, bu esa saraton hujayralarining tez yo'qolishini ta'minladi. Dorini dastlabki ikki vaqt momentida qo'llash eng samarali strategiya ekanligi aniqlandi, bu esa minimal doridan foydalanib maksimal ta'sirga erishishga imkon berdi. QUBO modeli orqali saraton hujayralarining kamayishi va LRRC o'zgarishini optimallashtirish mumkinligi isbotlandi, bu esa kelajakda shaxsiylashtirilgan tibbiy muolajalarni ishlab chiqishda kvant hisoblash usullarining qo'llanilishiga yo'l ochadi. Kvant algoritmalarining parallel ishlov berish xususiyati an'anaviy optimallashtirish usullari bilan solishtirganda tezroq va samaraliroq yechimlarni ta'minlashi ko'rsatildi. Tadqiqot natijalari kvant hisoblash texnologiyalarining tibbiyot va biotexnologiya sohalarida keng qo'llanilishi mumkinligini tasdiqlaydi. Kelajakda ushbu yondashuvni real klinik ma'lumotlar bilan sinab ko'rish va yanada murakkab biologik modellar asosida optimallashtirishni takomillashtirish muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Andrea Skolik, Jarrod R. McClean, Masoud Mohseni, Patrick van der Smagt, Martin Leib, "Layerwise learning for quantum neural networks," *Quantum Mach. Intell.* (ISSN: 2524-4906) 3 (1) (2021) 5. [DOI: 10.1007/s42484-020-00036-4](https://doi.org/10.1007/s42484-020-00036-4).
2. V. Akshay, D. Rabinovich, E. Campos, J. Biamonte, "Parameter concentrations in quantum approximate optimization," *Phys. Rev. A* (ISSN: 2469-9926) 104 (1) (2021) L010401. [DOI: 10.1103/PhysRevA.104.L010401](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.L010401).

3. Ruslan Shaydulin, Stefan M. Wild, "Exploiting symmetry reduces the cost of training QAOA," *IEEE Trans. Quantum Eng.* (ISSN: 2689-1808) 2 (2021) 1–9. [DOI: 10.1109/TQE.2021.3066275](https://doi.org/10.1109/TQE.2021.3066275).
4. Ruslan Shaydulin, Stuart Hadfield, Tad Hogg, Ilya Safro, Classical symmetries and the quantum approximate optimization algorithm, *Quantum Inf. Process.* (ISSN: 1570-0755) 20 (11) (2021) 359, <http://dx.doi.org/10.1007/s11128-021-03298-4>, ISSN: 1573-1332.
5. Zihui Wang, Stuart Hadfield, Zhang Jiang, Eleanor G. Rieffel, Quantum approximate optimization algorithm for MaxCut: A Fermionic view, *Phys. Rev. A* (ISSN: 2469-9926) 97 (2) (2018) 022304, <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.97.022304>, ISSN: 2469-9934.